

QADIMGI YODGORLIKLARDA RAQAMLAR BILAN BOG‘LIQ QARASHLAR

Djumayeva Sofiya Kodirovna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi
sofiyakodirovna@gmail.com 90-119-70-64

Annotatsiya: Ushbu maqolada turkiy xalqlarning mushtarak yodgorligi sanalgan O‘rxun-Enasoy yozma yodgorliklarida qo‘llanilgan raqamlar va ular bilan bog‘liq qarashlar, yodgorliklar matnidagi raqamlarning ramziy mohiyati, qadimgi turkiy xalqlar dunyoqarashi, ma‘naviy va siyosiy hayotida raqamlarning tutgan o‘rni hamda mohiyatiga e‘tibor qaratiladi. Yodgorliklar matnida uchraydigan raqamlarni tahlil qilishda qiyosiy-tipologik usuldan foydalanildi.

Tayanch so‘zlar: raqam, to‘rt raqami, to‘rt jihat, bo‘luk, shad, tug‘, vujudnoma, yoshnoma.

Взгляды, связанные с числами в письменных памятниках орхун-энасай

Аннотация: В этой статье рассматриваются цифры и связанные с ними взгляды, использованные в письменных памятниках Орхун-Энасай, которые являются общими памятниками тюркских народов, символическая сущность цифр в тексте памятников, мировоззрение древних тюркских народов, роль цифр в их духовной и политической жизни, а также их сущность. При анализе цифр, встречающихся в тексте памятников, использовался сравнительно-типологический метод.

Ключевая слова: число, число четыре, четыре аспекта, булук, шад, флаг, вужуднома, ёшнома.

Views related to numbers in the written monuments of orkhun-enasai

Abstract: this article will focus on the numbers used in the written monuments of Orkhon-Enasai, which are considered a common monument of Turkic peoples, the views associated with them, the symbolic essence of the numbers in the text of monuments, the worldview, place and essence of ancient Turkic peoples in their spiritual and political life. The comparative-typological method was used in the analysis of the numbers found in the text of the monuments.

Basic words: number, number four, four aspects, boluk, shad, tug, vujudnoma, yoshnoma.

1 Kirish.

O‘zbek milliy madaniyatining tarixiy ildizlari juda chuqur bo‘lib, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma‘naviy xazinadan bahramand bo‘lish ijtimoiy-siyosiy muammolarni hal qilishda va insonning har tomonlama kamol topishida muhim ahamiyat kasb etadi. O‘rxun-Enasoy yozma yodgorliklari orqali bizga yetib kelgan qadimgi turk hoqonligi tarixi, undagi ijtimoiy-siyosiy muhit, madaniy hayot va vatan uchun kurash tasvirlaridan xabardor bo‘lish mumkin. Shunisi e‘tiborliki, bu yozma yodgorliklarda ham raqamlar bilan bog‘liq qarashlar va raqam mohiyatiga katta e‘tibor berilgan.

2 Mavzuga doir adabiyotlar tahlili.

Olimlarning ta‘kidlashicha, to‘rt raqamining asosiy ma‘nosi uning doimiylikning anglatishidir. Ko‘pgina tadqiqotchilar, jumladan, V.V.Ivanov, V.N.Toporov, N.L.Jukovskaya, A.T.Xrolenko singari olimlar dunyo kosmik modelining gorizontaal tuzilishini to‘rt raqam bilan bog‘lashadi. Tadqiqot ob‘ekti bo‘lgan yodnomalarda bu raqam olamning to‘rt tomoni ma‘nosida qo‘llanilgan. Shuningdek, yoshnoma janrining dastlabki unsurlari keltirilganligini Sh.Rahimovanning “Davlatyorbek” dostonining tarixiy asoslari, tipologiyasi va poetikasi” mavzusidagi filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (RD) dissertatsiyasi avtoreferatidagi insonning yosh xususiyatlari va hayoti bilan bog‘liq she‘rlar xususidagi fikrlariga asoslanib qayd etish mumkin.

3 Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur tadqiqot O‘rxun-Enasoy yozma yodgorliklarida keltirilgan raqamlar, ularning mohiyatini qiyosiy va kontekstual tahlil qilishga bag‘ishlangan. Muammoni kengroq yoritish maqsadida tarixiy tahlil metodi ham qo‘llanilgan.

4 Tahlil va natijalar.

Yodgorliklarda xalq yoki elat nomi bilan bog‘liq raqamlarni (“uch qarluq”, “uch bayroqli turk xalqi”, “uch iduq tatar”, “to‘qquz o‘g‘iz”, “to‘qquz tatar”, “o‘n uyg‘ur”, “to‘qquz arsan qabilasi”, “uch quriqan”, “o‘ttiz tatar”, “o‘ttiz to‘qquz o‘g‘uz”), avlodlarga ishora qiluvchi raqamlarni (“uch avlod”, “uch aka”, “uch

o'g'lon", "sakkiz o'g'il") uchratamiz. Moyin chur bitigida elat nomi bilan bog'liq raqamlar qayta-qayta qo'llanilgan. Masalan, "Uch qarluqlarni o'sha yerda (Bo'lchi daryosi bo'yida S.J) tor-mor qildim" [1.38] yoki "Tashqi dushmanlardan uch qarluq, uch iduq tatar, turgashlarga qarshi O'tukan o'rmonlarida jang qildim" [1.38] singari o'rinlarda uch raqami elat nomiga qo'shib aytilgan bo'lsa, quyidagi misolda uch raqamidan tashqari o'n raqami ham xalq va elatlar nomini anglatishga xizmat qilmoqda: "Uch qarluq xalqi yomon uyga qochib ketdi va g'arbda o'n o'q xalqi bilan birlashdi" [1.36]. "To'qqiz o'g'uz" birikmasi yodgorliklarda qayta-qayta ishlatilgan. Masalan, "To'qqiz o'g'iz xalqi o'z xalqim edi, yeru osmon fitnaga to'lgani uchun ham bizga dushman bo'ldi" [1.29]. Bunday misollarni qadimgi yozma yodgorliklarning ko'pchiligida uchratish mumkin. Xususan, Kul tigin va Bilga hoqon bitiklarida uch o'rinda, Moyun chur bitigida to'rt o'rinda o'g'uz xalqini anlatish uchun xizmat qildirilgan. Bu holatni aniqroq tasavvur etish uchun o'tmishda yaratilgan bir qancha asarlar, jumladan Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'otit turk", Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Mirzo Ulug'bekning "To'rt ulus tarixi", Abulg'oz Bahodirxonning "Shajarayi turk" asarlari yoki L.Rasoniyning "Tarixda turklik" kitoblaridagi ma'lumotlarga e'tibor qaratish lozim. Xususan, Mirzo Ulug'bek shunday ma'lumot beradi: "Yozishlaricha, mo'g'ul sho'basi to'qqiz nafardir: Mo'g'ulxon, Qoraxon, O'g'uzxon, Kunxon, Oyxon, Yulduzxon, Menglixon, Tengizxon, Elxon. Shu vajhdan to'qqiz raqamiga e'tibor mo'g'ul firqasi orasida rivoj topdi. Mo'g'ullarning bunday e'tibori tahqiqiga k o'ra, har martabada to'qqiz sanog'idan ortig'ini lozim ko'rmaydilar" [2]. To'qqiz raqamining turkiy xalqlar orasida mashhur bo'lish sabablarini Sharafiddin Ali Yazdiy ham shu munosabat bilan dalillaydi: "Turk xalqining ichinda rasm turur har nimarsani to'qqiz qilmoq. Ul to'qqizni Mo'g'ulning to'qquz xonining yuzindin olib turur va ...xudoyi taoloning yaratqan nimarsalarining barchasin martabamartaba yaratqan turur. Hech nimarsaning martabasini to'qquzdin yuqori yaratqan ermas turur" [3].

Ba'zi bir o'rinlarda raqamlar ma'noni kuchaytirish, ifoda etilayotgan fikrga e'tiborni tortish maqsadida qo'llanilganligini ham qayd etish lozim. Masalan, Irq bitigida tabulg'alarning ko'pligi qo'shin uchun yaxshi ekanligi fol qilinadi: "Bir tabulg'a yuz bo'ldi, Yuz tabulg'a ming bo'ldi, Ming tabulg'a tuman bo'ldi, deyishadi. Bilib qo'ying: foydasi bor, bu – yaxshi" [1.52].

Kosmosning to'rt o'lchovli bo'linishi qadim zamonlardan to bugungi kunga qadar mifologik asarlarda o'z aksini topgan, hatto bino qurilishlarida ham to'rt raqamiga e'tibor qaratiladi. Juda qadimiy an'analarda ham bu raqam to'rt tomonni, to'rt burchakni yoki butun dunyoni anglatib kelgan. O'rxun-Enasoy yodgorliklarining juda ko'plab o'rinlarida to'rt raqami dunyo tomonlarini anglatish uchun qo'llanilganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Kul tigin bitigida "To'rt taraf butunlay dushman ekan. Lashkar tortib, to'rt tarafdagi xalqni butunlay olganlar, butunlay tobe qilganlar" [1.24], – deya e'tirof etilsa, Irq bitigida "To'rt tomondan Ezgu va dongdorlari yig'ilib, suyunishadi va quvonishadi, deydilar. Bilib qo'ying: bu – yaxshi", – deb fol ta'bir qilinadi [1.52]. Ba'zi o'rinlarda "to'rt tomon" birikmasi o'rnida "to'rt jihat" ifodasi ham qo'llaniladiki, bu ham aynan dunyoning to'rt tomonini anglatish uchun ishlatiladi: "To'rt jihatdagi xalqni butunlay el qildim, bir-biriga do'st qildim, butunlay menga qaradi" [1.27] yoki Ungin bitigida "Ota-bobomiz Yami xoqon to'rt jihatdagi xalqni ushlab turgan, birlashtirgan, tebratib, tinchitib turgan"[1.34], – deyiladi. Eltarish hoqon "Otam Hoqon yetti odam bilan birga bosh ko'tardi. Eltarish hoqon bosh ko'tardi, deb shahardagilar toqqa chiqdi, tog'dagilar shaharga tushdi, to'planib, yetmish kishi bo'ldilar... keyin yetti yuz kishiga aylandilar" – deydi. Ushbu matnda takrorlangan o'n yetti, yetmish va yetti yuz raqamlari xalqning mifologik qarashlariga ishora qiladi.

Raqamlar nafaqat xalqning madaniy va maishiy hayotida, balki turkiy davlatlarning siyosiy hayotida ham muhim ahamiyat kasb etgan. Harbiy qo'shinlarni ma'lum bir umumlashmasida raqamlarga tayanilganligini ko'rish mumkin. Masalan, IV-V asrlarda yuzaga kelgan jujanlarda ham harbiy, ham ma'muriy birlik bo'luk (polk) hisoblanishi uchun uning tarkibi ming kishidan iborat bo'lishi lozim sanalgan. Bo'luk xon tomonidan tayinlanadigan sarkardaga buysungan. Bo'lukda har yuz kishi hisobiga bittadan, jami o'nta tug' bo'lib, har bir tug'ning o'z boshlig'i bo'lgan [2]. Demak, jujanlarda bo'luklar ming kishidan iborat bo'lgan. Uyg'ur hoqoni Moyun chur sharafiga qo'yilgan bitiktoshda ham Moyun chur mingboshi ekanligi ta'kidlanadi. Turk hoqonligi davrida yetti yuz kishilik lashkar boshlig'iga "shad" unvoni berilgan. Masalan, Tunyuquq bitiktoshida: "Ichkari-yu tashqarida qolgani to'planib yetti yuzta bo'ldi, ikki qismi otliq, bir qismi yayov edi. Yetti yuz kishini uyushtiradigan boshlig'i shad edi" [1.18], – deysa "Bilga hoqon" bitigida: "Men o'n to'qqiz yil shad bo'lib turdim, o'n to'qqiz yil xoqon bo'lib turdim"[1.35], – deyiladi. Moyun chur bitigida "shad" unvoni bilan birga yana bir unvon tilga olinadi: " ...ikki o'g'limga Yabg'u, Shad unvonini berdim" [1.37]. Turk hoqonligida yetti yuz kishilik bunday jamoalar zimmasiga katta mas'uliyat yuklatilganligi, xalqning or-nomusi va erki uchun kurashga chog'langanligini "Kul tigin" bitiktoshidagi quyidagi jumlar isbotlaydi: " ...Hammasi yig'ilib, yetti yuz er bo'libdi. Yetti yuz er bo'lib, davlatini yo'qotgan xalqni, cho'riga aylangan, qulga aylangan halqni, turk hukmronligini boy bergan xalqni otabobolarim qonun-qoidalarini bo'yicha boshqaribdi, tashkil qilibdi" [1.26].

Turkiy xalqlar adabiyotida inson hayoti tasviriga bag'ishlangan yoshnoma, vujudnoma, umr dostoni, tarjimai hol singari nomlar bilan yuritiladigan asarlar yaratilgan. Turkiy xalqlar adabiyotshunosligida bunday asarlar tadqiqiga bag'ishlangan turli izlanishlar ham amalga oshirilmoqda. Xususan, ozarbayjon adabiyotshunosligida inson hayotini va undagi muhim voqealarni uning yoshi bilan bog'lab tasvir etgan asarlar vujudnoma deb yuritilib, bu janr haqidagi ilmiy-nazariy ma'lumotlar juda ko'plab mashhur folklorshunos olimlarning xalq og'zaki ijodi bilan bog'liq ilmiy asarlarida berilgan [3]. O'zbek adabiyotshunosligida ham yoshnoma xususidagi qarashlarni biz xalq og'zaki ijodi namunalari tadqiq etilgan ilmiy ishlarda ko'rishimiz mumkin. Masalan, Sh.Rahimova "Davlatyorbek" dostonining tarixiy asoslari, tipologiyasi va poetikasi" mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (RD) dissertatsiyasi avtoreferatida insonning yosh xususiyatlari va hayoti bilan bog'liq she'rlar o'zbek folklorshunosligida janr sifatida tilga olinmaganligini akademik T. Mirzayev fikrlariga asoslanib qayd etsa-da, "Davlatyorbek" tarixiy dostonida "yoshnoma" janrining mukammal namunasi mavjud" [4], – deya yoshnomani janr sifatida e'tirof etadi. Biz ham tadqiqotchining ushbu fikrni ma'qullagan holda, yoshnomalarda T.Mirzayev ta'kidlaganlaridek, tarjimai holga oid ma'lumotlar keltirilishini, muallif yoki asar qahramoni hayotida yuz bergan muhim voqealar yosh xususiyatlari bilan bog'liq holda bayon etilishini qayd etamiz. Yoshnomalarda qahramonning bolalik, tarbiya va tahsil yillari, yigitlik davri, sevgi, oila, keksalik yillari hamda hayotidagi muhim voqealar – el-yurt ozodligi va vatan ravnaqi yo'lida olib borgan qahramonliklari badiiy bo'yoqlarda tasvir etiladi. Sh. Raximovanning avtoreferatida yoshnoma janrining yozma adabiyotdagi qadimgi namunasi sifatida Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asaridan olingan parcha beriladi. Bizningcha, yoshnomalarning dastlabki unsurlarini yanada qadimroqdan, to'g'rirog'i O'rxun-Enasoy bitiklaridan izlash maqsadga muvofiqdir. Fikrimizning dalili sifatida Kul tigin bitiktoshiga yuzlanamiz: "Otam xoqon uchganda (o'lganda) inim Kul tigin **yetti yosh**da (ta'kidlar bizniki J.S.) qoldi, **o'n yosh**da Umayday onam xotun baxtiga inim Kul tigin er degan nom topdi. **O'n olti yosh**ida amakim hoqon davlatini, hokimiyatini shu xilda qo'lga kiritdi". "**Yigirma bir yosh**ida Chacha Sangunga urush qildik". "Kul tigin **yigirma olti yosh**ida Qirg'iz tomonga lashkar tortdik". "Kul tigin **yigirma yetti yashar**ligida qarluq xalq begonalashib ketgach, dushman bo'ldi". "Kul tigin shu jangda **o'ttiz yashar** edi". Ko'rinib turibdiki, Kul tigin tomonidan amalga oshirilgan ishlar, hayotida yuz bergan o'zgarishlar, uning olib borgan janglari, vatan ozodligi va yurt sarhadlarini kengaytirish uchun qilgan harakatlari qahramonning yoshi bilan bog'liq ravishda tasvir etilmoqda. Bunday misollarni bitiktoshlarning boshqa turlari, ya'ni Bilga hoqon bitigi, Begra yodnomasi, Oznocheniya qishlog'idan topilgan yodnoma, Oltinko'ldagi yodnomalarda ham uchratish mumkin. Xususan, Bilga hoqon bitigida yetti o'rinda, shuningdek Ubayt yodnomasi ("Olti yoshimda otamdan ayrildim"), Achur qishlog'idagi yodnoma ("O'n yetti yoshida shuhrati o'ldi"), Oznachennaya qishlog'idan topilgan yozuv ("Men o'ttiz besh yoshimda qahramon bo'ldim"), Oltinko'ldagi ikkinchi yodnoma ("O'ttiz sakkiz yoshimda vafot etdim"), Begra yodnomasi ("Yoshim oltimish yetti"), Uyuq tarlaq yodnomasi ("Sizlardan oltimish yoshimda ayrildim"), Uyuq turan yodnoma ("Oltimish uch yoshimda sizlardan ayrildim")larida ham yosh bilan bog'liq ma'lumotlar keltiriladi. Demak, bitiktoshlarda ham qahramonning hayotida yuz bergan voqealar uning yoshi bilan bog'liq holda tasvir etilmoqdaki, buni xalq og'zaki ijodi ta'sirida yozma adabiyotda yaratilgan yoshnomalarning dastlabki variantlari sifatida qabul qilish mumkin.

Turkiy yodnomalarda shomonlik oqimi ta'siri tufayli qushlar va hayvonlar obrazini inson singari mavjudot sifatida tasavvur qilinishi muhim rol o'ynagan. Irq bitigida bir qancha qushlar va hayvonlar, jumladan, ot, ho'kiz, kiyik, tuya, to'ng'iz, bo'ri, ilon, burgut, lochin, qarg'a singari hayvon va parranda nomlari tilga olinib, ularning ba'zilar muqaddaslashtirilganligini ko'rishimiz mumkin. Begra yodnomasida bo'ri, yo'lbars va kiyik singari hayvonlarga munosabat aks etganligi, ayniqsa, bo'rilar soni yettita ekanligi e'tiborni tortadi: "Yetti bo'rini o'ldirdim, Yo'lbars va kiyiklarni o'ldirmadim" [1.42]. "Men oltin boshli ilonman, oltin qorin-qursog'imni qilich bilan chopib, mening tanamni yo'l chetiga, boshimni uyim yo'lga qo'yishdi, – deyishadi. Bilib qo'ying, bu – yomon" [1.51]. Irq bitigida keltirilgan ushbu parcha xalq orasida mavjud bo'lgan bir rivoyatni yodga tushiradi. Rivoyatga ko'ra, agar uyda ilon paydo bo'lsa, uch kungacha o'ldirish kerak emas. Agar ilon uch kun ichida o'z-o'zidan ketsa, uy egasi tezda boyib ketadi. Uch kun ichida ketmagan ilonni to'rtinchi kun o'ldirish mumkin. Ammo bitikda ma'lum bo'lishicha, ilon uch kun ichida o'ldirilgan va shuning uchun ham u yomonlik belgisi sifatida talqin qilinmoqda.

5 Xulosa va takliflar.

Turkiy xalqlar tomonidan yaratilgan qadimgi yozma yodgorliklar ko'hna Turon o'lkasida yashagan otabobolarimiz hayoti, yashash tarzi, madaniyati va tafakkuri haqida bizga ma'lumot beradi. O'rxun-Enasoy yozma yodgorliklari matni bilan tanishar ekanmiz, ularda ifoda etilgan qarashlar, yodnomalarning g'oyaviy va badiiy xususiyatlari zamirida raqam bilan bog'liq o'rinnarni, raqamlarning mohiyati yoki ramzlariga urg'u berilgan jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Yodnomalarda qo'llanilgan raqamlar xalqimiz dunyoqarashi,

madaniyati, ijtimoiy-siyosiy hayoti bilan uzviy aloqadorligi sababli ham turkiy xalqlarning qadimgi yozma yodgorliklarida raqamlar bilan bog‘liq qarashlarni maxsus o‘rganishga asos bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qadimiy hikmatlar. Toshkent, 1987.
2. Mirzo Ulug‘bek. To‘rt ulus tarixi. Toshkent, 1994. 41-bet.
3. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. Toshkent, 1997. 57-bet.
4. L.N.Gumilyov. Qadimgi turklar. Toshkent, 2007. 15-bet.
5. Elmira Fikrətqizi. Vücutnamələrdə mətnlərarası əlaqə. Monografiya. Baki: 2018. “Elm və Təhsil”. 256 səh.
6. Sh.Rahimova. “Davlatyorbek” dostonining tarixiy asoslari, tipologiyasi va poetikasi” mavzusidagi filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (RD) dissertatsiyasi avtoreferati.Toshkent, 2020. 15-bet.